

ГЛОБАЛЛАШУВНИНГ ЖАМИЯТ ТИЗИМИГА ТАЪСИРИ

Омонов Баҳодир Нуриллаевич

Қарши давлат университетининг Педагогика институти доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6055772>

Глобаллашув жараёнининг мазмун-моҳиятига бағишланган илмий ва публицистик асарлар ниҳоятда кўп. Уларнинг барчасида “глобаллашув” тушунчасига таъриф берилди, турли жиҳатлари ифодаланади. Шунга қарамасдан, “глобаллашув... етарли даражада тавсифланмаган, кейинги йиллардаги энг тушунарсиз ва чалкаш, сиёсий шиор сифатида энг кўп қўлланиладиган сўзлигича қолмоқда ва яқин келажакда ҳам шундай бўлиб қолади” [2;40]. Лекин, таъриф ва тавсифлар турфалигига қарамасдан, таъкидлаш мумкинки, *глобаллашув деганда бутун жаҳонда кечаётган ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, маданий интеграция ва унификация жараёни тушунилади*. Мавзуни махсус тадқиқ этган мутахассислар уни бутун инсониятнинг ҳаёт тарзини тубдан трансформация қилувчи объектив жараён деб таърифламоқдалар. Улар глобаллашув инсоният цивилизациясининг янги, глобал типининг вужудга келиши билан интиҳо топади, деб таъкидлайдилар [3;7-8].

Глобаллашув жараёнининг айрим жиҳатлари, унга хос бўлган баъзи нюанслар инсоният цивилизациясининг бирмунча аввалги босқичларида ҳам мавжуд бўлган. “Олимлар охириги 500 йил мобайнида инсоният шу йўлдан изчил ҳаракат қилганини қайд этмоқдалар. Янги дунёнинг кашф этилиши, Ер қуррасининг доимий транспорт маршрутлари билан бирлаштирилиши, миграция оқимларининг кучайиши, ахборот технологияларининг тараққий этиши ва ҳоказолар шаклланаётган глобализациянинг босқичлари эди” [4;46]. Лекин бу жараённинг суръатлари асрлар давомида заифлигича қолди.

XX асрнинг иккинчи ярмидан жаҳондаги глобаллашув жараёни сезиларли даражада жадаллаша бошлади. Бу даврга келиб барча мамлакатларда жамиятнинг иқтисодий негизларини мустақамлаш, фуқароларнинг моддий фаровонлигини ошириш масалаларига алоҳида эътибор берилди. Иқтисодий тараққиёт илм-фан ривожини, янги ва янги кашфиётлар учун пухта замин яратди. Ўз навбатида, илм зафарлари кишилар, миллат ва элатлар, давлатлар ўртасидаги ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, маънавий-маданий алоқаларнинг интенсивлашувига кенг йўл очиб берди. Шу тариқа глобаллашув бутунжаҳон ижтимоий тараққиётининг тенденциясига айланди. Бунинг устига, янги асрга келиб унинг суръатлари шу қадар жадаллашдики, кўлами эса шу қадар кенгайдикки, айрим олимлар бу жараёнга нисбатан “гиперглобаллашув” тушунчасини қўлламоқдалар [5;47].

Глобаллашув жараёнининг мазмунига бағишланган адабиётларда икки нуқтаи назар тез-тез учраб туради. Биринчидан, муаллифларнинг бир гуруҳи уни нуқул салбий характерга эга бўлган тенденция сифатида таърифлайди. Масалан, А. Зиновьев таъбирича, “бир қарашда ҳеч қандай мафкуравий маъно касб этмайдиган, “глобаллашув” дея номланган сайёравий жараён, аслини олганда, янги жаҳон урушидир” [6;12]. Иккинчидан, тадқиқотчиларнинг бошқа гуруҳи глобаллашувни нуқул умумжаҳон иқтисодий тенденциялари, жаҳондаги мураккаб ва кўпбосқичли ижтимоий-иқтисодий муносабатлар тизимининг шаклланиши жараёни билан боғлайди [7;112].

Аслида эса глобаллашув жараёнини бирёқлама тушуниш ва талқин қилиш тўғри эмас. У ниҳоятда мураккаб ва кўпқиррали жараёндир. Глобаллашувнинг ижобий жиҳатлари нақадар кўп бўлса, салбий томонлари ҳам бисёрдир. Масалан, бугунги кунда “давлатлар ва халқлар ўртасидаги интеграция ва ҳамкорлик алоқаларининг кучайиши, хорижий инвестициялар, капитал ва товарлар, ишчи кучининг эркин ҳаракати учун қулайликлар вужудга келиши, кўплаб янги иш ўринларининг яратилиши, замонавий коммуникация ва ахборот технологияларининг, илм-фан ютуқларининг тезлик билан тарқалиши, турли қадриятларнинг умуминсоний негизда уйғунлашуви, цивилизациялараро мулоқотнинг янгича сифат касб этиши, экологик офатлар пайтида ўзаро ёрдам кўрсатиш имкониятларининг ортиши - табиийки, буларнинг барчасига глобаллашув туфайли эришилмоқда”[1;111-112].

Айни пайтда глобаллашув қатор салбий оқибатларга ҳам олиб келмоқда. Масалан, глобаллашув шарофати билан жаҳон бозорида содир бўлган ўзгаришлар, трансмиллий корпорациялар қудратининг ошиши мамлакатларнинг иқтисодий тараққиёти суръатларига ҳамиша ҳам ижобий таъсир кўрсатаётгани йўқ. Глобаллашув турли миллатларнинг кўп асрлик анъаналарига зид турмуш тарзлари, хулқ-атвор нормалари, стереотипларининг тарқалишига замин яратаётгани, бу ҳол турли мамлакатларда миллат ва элатларнинг норозилигига сабаб бўлаётгани ҳам кўп такрорланмоқда. Ушбу жараён кишилиқ жамияти сиёсий борлиғини ҳам четлаб ўтаётгани йўқ. Глобаллашув Ўзбекистон каби жадал ривожланаётган мамлакатларда давлатнинг ички ва ташқи сиёсатига айниқса жиддий таъсир кўрсатмоқда. Жаҳонда кечаётган интеграция ва унификация жараёнлари жаҳон мафкуравий майдонини тубдан ўзгартириб юборгани, жумладан, вайронкор ғояларнинг тарқалишига йўл очиб бергани ҳам мутахассислар томонидан бот-бот таъкидланмоқда.

Глобаллашувни нуқул иқтисодий жараёнлар билан чоғлаб тушунтириш ҳам бирёқламалиқдан ўзга нарса эмас. Тўғри, глобаллашувнинг илк куртаклари иқтисод соҳаси билан боғлиқ. Иқтисодий глобаллашув ижтимоий ҳаётнинг бошқа соҳаларидаги глобаллашув жараёнларнинг локомотиви вазифасини ўтади. “Иқтисодий глобаллашув – кўплаб тўғридан-тўғри ва тескари алоқаларни ўз ичига олган кўпқиррали ҳамда зиддиятли ҳодиса бўлиб, бу алоқаларда кўпмиллатли ва миллий тижорий таркиблар, миллий давлатлар ва уларнинг муассасалари, минтақавий кўпмиллатли бирлашмалар, расмий ва норасмий халқаро ташкилотлар иштирок этадилар, уларнинг ўзаро муносабатларида кескин рақобат билан ўзаро ҳамкорлик элементлари уйғунлашиб кетади”[8;6]. Ўтган асрнинг сўнгги чорагига келиб, жаҳонда юқори технологияларга асосланган ишлаб чиқариш алоқаларини ривожлантиришга инвестициялар ажратилиши фаоллашди. Бундай ёндашув жаҳондаги ишлаб чиқариш алоқаларини байналмиллаштирди, глобал жаҳон бозорини қарор топтирди. Шу тариқа иқтисодий глобаллашув замонавий социумнинг муҳим тенденцияларидан бирига айланди. Бугунги кунда иқтисодий глобаллашув маҳсулот ва хизматлар, технологияларнинг жаҳон бўйлаб жадал тарқалишида намоён бўлмоқда. Унинг шарофати билан миллий иқтисодиётлар ўртасидаги ўзаро алоқадорлик ошмоқда, мамлакатлар орасидаги иқтисодий интеграция кучаймоқда.

Иқтисодий глобаллашув ижтимоий турмушнинг бошқа соҳаларидаги глобаллашув жараёнларига туртки берди. Масалан, жаҳон иқтисодиётидаги сифатий

Ўзгаришлар молиявий глобаллашувга сабаб бўлди. Жаҳон молия бозорлари, минтақадан минтақага, ҳудуддан ҳудудга кўчаётган капиталлар, турли молиявий манбалардан ажратилаётган кредитлар мазкур молиявий глобаллашувнинг ташувчиларига айландилар. Бунинг натижасида миллий ва минтақавий молия бозорлари ягона жаҳон молиявий бозорига бирлашиб бормоқда, улар орасидаги алоқадорлик тобора ошмоқда. Мутахассисларнинг фикрига кўра, бугунги кунда молиявий глобаллашув қуйидаги уч йўналишда содир бўлмоқда: 1) молиявий хизматларнинг байналминаллашуви, хорижий банклар ва бошқа молиявий муассасаларнинг ривожланаётган мамлакатлар иқтисодиётига кириб бориши; 2) акционерлик капитали ва халқаро инвестициялар оқимининг ўсиши; 3) қарз ва кредитлар миқдорининг ошиши [9;305]. Замонавий молиявий глобаллашув ниҳоятда серқирра тенденция сифатида бўй кўрсатмоқда. Бир томондан, унинг шарофати билан иқтисодиётнинг аҳамиятли жабҳаларини инвестициялар билан таъминлаш энгиллашмоқда, иккинчи томондан эса, у трансмиллий корпорациялар манфаатлари устуворлигини таъминламоқда.

Иқтисодий ва молиявий манфаатлар барча замонларда сиёсий услублар ёрдамида муҳофазаланиб келинган. XX асрнинг охири чорагида ҳам тобора глобаллашиб бораётган иқтисодий манфаатлар давлатларнинг сиёсий фаолияти, турли сиёсий институтларнинг саъй-ҳаракатлари ёрдамида ҳимояланди. Бундай тенденция глобаллашувнинг яна бир шакли – сиёсий глобаллашувга замин ҳозирлади. У халқаро сиёсий тузилмаларнинг пайдо бўлиши ва фаоллашувида намоён бўлди. Шу тариқа иқтисодий манфаатлар ҳимояси мамлакат ҳудуди билан чекланмасдан, умумсайёравий касб этди. Бироқ бу масаланинг бир жиҳати, холос. Сиёсий глобаллашув, хусусан жаҳон сиёсий майдонида янги сиёсий кучларнинг (турли халқаро ташкилотларнинг) пайдо бўлиши мутлақо ўзгача глобал сиёсий тартибни шакллантирапти. Ўн еттинчи асрда Вестфаль шартномаси билан қабул қилинган ва уч аср давомида ҳукм суриб келган халқаро муносабатлар тамойиллари (давлатларнинг суверен тенглиги, ўзга мамлакатларнинг ички ишларига аралашмаслик ва шу кабилар) ўзгараяпти. Айрим ривожланган мамлакатларда жаҳондаги янги сиёсий тартибни таъминлаш учун умумжаҳон ҳукуматини шакллантириш таклифлари илгари сурилаяпти.

Барча замонларда ҳам иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий соҳаларда содир бўлган жараёнлар маданиятда ўз ифодасини топиб келган. Бинобарин, иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий глобаллашув эртами-кечми инсоният маданиятининг тубдан янгиланишига олиб келиши аниқ эди. Ушбу қонуниятга ўз вақтида Ф. Фукуяма ҳам эътиборни қаратганди. Унинг фикрича, саноат ривожланиши вақти келиб турли мамлакат ва маданиятларни бирлаштирадиган ижтимоий ва сиёсий таркибларни яратмоғи лозим эди [10;121]. Ҳақиқатан ҳам шундай бўлиб чиқди: иқтисодий ва сиёсий жараёнлар турли билимлар, ғоялар, қадриятлар, нормаларнинг ҳам умумсайёравий миқёсда тарқалишига, миллий маданиятларнинг яқинлашувига сабаб бўлди. Мутахассислар яқин келажакда ушбу жараёнлар янада жадаллашишини башорат қилмоқдалар ва ушбу жадаллашув давлатларнинг: биринчидан, иқтисодий соҳада кенгроқ фаолият олиб бориш дастурларини замонавийлаштириш; иккинчидан, сиёсий ҳамкорликда ўзаро тенг ҳуқуқлилиқ ва миллий манфаатдорликни барқарорлаштириш; учинчидан,

маданий манфаатларда умуммиллийликка асосланиш; тўртинчидан, ҳарбий қарама-қаршилик ва умумқирғин қуроллар ишлаб чиқаришни кескин чегаралашда ягона тўхтамга келиш; бешинчидан, экологик муносабатларни янада такомиллаштиришнинг халқаро механизмларини ишлаб чиқишни тақозо этади.

Хулоса ўрнида шуни таъкидламоқ жоизки, глобаллашув янги минг йилликда муҳим аҳамиятга эга бўлган тушунча бўлиб, жамият тизимига жадаллашуви юқорилиги билан ажралиб туради. Миллий, минтақавий, глобал интеграцияни ривожлантириб боради. Ўзаро бирликни ривожлантирмасдан янги минг йиллик олдида турган муаммоларни бартараф этиш жаҳон ҳамжамияти олдида катта қийинчиликларни туғдиради. Шу сабабли, жамиятда кечаётган жараёнлар барча давлатларни глобал миқёсда бирлашишига замин яратади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Каримов И. Юксак маънавият – енгилмас куч.- Т.:Маънавият, 2008. -Б.111-112.
2. Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма - ответы на глобализацию. — М.: Прогресс-Традиция, 2001. -С.40.
3. Арсентьева И. И, Глобализация и перспективы мирового развития. // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 2008, №81, -С.7-8.
4. Ахмедов И. Глобаллашув шароитида миллий ғоя ва тарбия. Т.: “Наврўз”, 2019.-Б.46.
5. Сафоев С. Марказий Осиёдаги геосиёсат. – Т.: ЖИДУ, 2005. -Б.47.
6. Худайбергенов А. Глобаллашув шароитида миллий давлатчилик суверенитетини мустаҳкамлашнинг ижтимоий-фалсафий таҳлили: Фалс.ф.бўйича фалс. д. (PhD) дисс. автореф.- Самарқанд: СамДУ, 2019.- Б.12.
7. **Романов М.И.Глобализация как феномен мирового развития.**// [Экономические науки](#), 2018, №7.- 112-с.
8. Малиновский П.В. Экономическая глобализация: тенденции и проблемы. (Аналитический обзор).// Глобализация: Контуры XXI века, 2001? №2.-С.6.
9. Кулишов В.В. Финансовая глобализация: сущность и последствия // Бизнес информ. 2013, № 3. -С.305.
10. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. - М.: АСТ: Ермак, 2005.-С.121.